

ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАКОВИНЫ *GIBBULINOPSIS NANOSIGNATA* НА РАЗНЫХ ГОРНЫХ ХРЕБТАХ

Ф.Гаибназарова

доцент кафедры «Биологии»

Гулистанского государственного университета

У.Мусабеков

докторант кафедры «Биологии»

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10516579>

Аннотация: в данной статье представлены актуальные исследования изменчивости широко распространенных массовых видов наземных моллюсков *Gibbulinopsis nanosignata*. В этой работе изучена биотопическая изменчивость морфометрических признаков, конхологическая изменчивость раковины, изменчивость морфометрических признаков различных местообитани *Gibbulinopsis nanosignata*.

Ключевые слова: наземные, животноводство, ландшафт, биотоп, паразит

Овощ, конхология, изменчивость, анализ, малакофауна

Интерес к изучению наземных моллюсков увеличивается с каждым годом, где развито животноводство и сельское хозяйство. Изучение ландшафтно-биотопического распределения видов рода *Gibbulinopsis* несомненно важно и для практики, поскольку большинство видов этого рода служат важным звеном при передачи паразитарных заболеваний сельскохозяйственных, промысловых животных и вредителями культурных овощных растений.

А изменчивость наземных моллюсков до настоящего времени остаются неизученными. Надо отметить, что наземные моллюски в Средней Азии обнаруживают столь широкую конхологическую изменчивость, что порой близкие виды одного рода описывались как представители разных родов.

Поэтому любая попытка - анализ изменчивости представляет несомненный интерес. Малакофауна Узбекистана и сопредельных территорий весьма разнообразна и отличается богатой эндемичностью видового и родового ранга. Однако, по сравнению с сопредельными странами – Казахстаном, Кыргызстаном и Таджикистаном эта группа животных изучена недостаточно. Имеющиеся немногочисленные данные

литературы (Лихарев, Раммельмейр 1952; Матёкин 1966; Шилейко 1978, 1984; Увалиева 1990) фрагментарны.

Материалы и методы. Материалом для исследования послужили сборы автора за 2016-2022 гг., проведенные в Туркестанском и Зарафшанском хребтах. Кроме того, обработаны коллекции наземных моллюсков, хранящиеся в музеях Гулистанского и Самаркандского университетов.

При выполнении работ применяли следующую единую методику, позволяющую сравнить фауну отдельных хребтов и районов. При обследовании пояса брали от подножия вверх по склонам до самого верхнего пояса, в каждом из них обследовали все биотопы. Для выявления численности видов проводили количественный учет на площади 1 м².

Результаты и их обсуждения. Как нам известно, в жизни наземных моллюсков растительный покров играет важную роль. В основном растительный покров является источником питания для всех наземных моллюсков. Кроме того, растительный покров является основной средой обитания, где моллюски проводят большую часть времени. Поэтому распределение наземных моллюсков видов рода **Gibbulinopsis** изучено на фоне растительных сообществ.

Gibbulinopsis (Primipupilla) nanosignata. Встречается в предгорных и горных зонах. Обитает среди кустарников, под камнями и в стеблях полукустарниковых растений. В Туркестанском и Зарафшанском хребтах обнаружены вместе с *G. signata*.

Характер изменчивости *G. nanosignata* изучен на Туркестанском, Зарафшанском хребтах.

В Туркестанском хребте ущелья Шурлик, среди кустарников под камнями у моллюсков раковина цилиндрическая, тонкостенная, оборотов 6 выпуклые, последний оборот приподнят к устью. Окраска светло-коричневая. Скульптура дефинитивных оборотов покрыта очень тонкими ребрышками, которые с первого взгляда выглядят как будто гладкими. Край устья на париетальной стенке раковины прерван. Устьевые края широко отвернуты.

В устье 5 зубов: ангулярный бугорок, париетальная пластинка, колумеллярный зуб и две палатальные бугорковидные складки (рис. А).

Рис. *Gibbulinopsis (Primirupilla) nanosignata*, А- из ущелье Шурлик, Туркестанский хребет; Б- из ущелья Ургут-сай, Зарафшанский хребет.

На северном склоне Зарафшанским хребте, ущелье Ургут-сай, в мелкообломочные осыпях формы раковины как у моллюсков Туркестанского хребта. Однако отличаются по следующим признакам: раковина твёрдостенная, окраска темно - коричневая. Скульптура дефенитивных оборотов в виде тонкой ребристости. Устьевые зубы развиты в разной степени: ангулярный зуб очень слабо развит, париетальный и колумеллярный отсутствуют, палатальный зуб хорошо развит (рис. Б).

Исследование показывает, что конхологические изменчивость *G. nanosignata* выражается в особенностях строения устья и в окраске раковины.

Кроме того, нами изучена изменчивости размеры раковины. Изменчивость размеров раковины нами изучены: в Туркестанском хребте ущелье Тор-кул; Зарафшанском, на перевале Китаб; Нуратинской окрестности с.Ухум; Гиссарском недалеко от села Кастараш (Кашкад.обл.); Байсунтау в окрестностях села Луччак.(табл.)

Таблица

Изменчивость размера (мм) раковины *Gibbulinopsis nanosignata* на разных горных хребтах

Место нахождение	Высота раковины	Большой диаметр	Число оборотов
Туркестанский хребет, ущелье Тор-кул	2.8 ± 0.5	1.2 ± 0.1	6
Зарафшанский хребет, перевале Китаб	3.3±0.8	1.5±0.3	6
Нуратинский хребет, окрестности с.Ухум	3.5±0.7	1.6±0.3	6
Гиссарский хребет, недалеко от села Кастараш (Кашкад.обл.)	2.9±0.5	1.3±0.2	6
хребете Байсунтау, в окрестностях села Луччак	3.1±0.3	1.4±0.2	6

Как видно из приведенных данных в таблице, отмечается тенденция к увеличению или уменьшению раковины. Например, у моллюсков обитающих в Туркестанском и Гиссарском хребтах высота раковины меньше, чем в остальных горных хребтах. Надо отметить, что уменьшение или увеличение размеров раковины приспособительное моллюскам в аридных ландшафтах.

Список литературы:

1. Лихарев И. М., Раммельмейер Е. С. Наземные моллюски фауны СССР. Определитель по фауне СССР. - М. – Л.: Наука, 1952. - 511 с.
2. Матёкин П. В. Материалы по фауны наземных моллюсков Средней Азии: Дис..... докт. биол. наук. - М., 1960. - 516 с.

ITALY

SCIENCE AND INNOVATION IN THE EDUCATION SYSTEM

International scientific-online conference

ITALY

3. Шилейко А.А. Наземные моллюски надсемейства Hellicoidea // Фауна СССР. Моллюски. - Л.: Наука Ленинградское отделение, 1978 а. Т.3. Вып.6 . - 384 с.
4. Шилейко А.А. Наземные моллюски подотряда Pupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonota, Geophila) Фауна СССР. Моллюски. - Л.: Наука Ленинградское отделение, 1984. Т.3. Вып .3. № 130. - 399 с.
5. . Увалиева К.К Наземные моллюски Казахстана и сопредельных территорий. - Алма-Ата: Наука Каз. ССР, 1990. - 224с
6. Пазиров А., Гаибназарова Ф., Саидов М. Закономерности вертикального распространения наземных моллюсков Узбекистана и сопредельных территорий. Ташкент: Фан, 2014. Б-11
7. Pazilov A., Gaibnazarova F. Geographical variability of conchological features of the terrestrial mollusk *Pseudonapaeus aptechus* // Proceedings of the VIII International Scientific and Practical Conference.- Krasnodar, 2014.- pp. 128-130.
8. Gaibnazarova F. The nature of the variability of the signs of the sexual apparatus of *Pseudonapaeus albiplicata* From the Chatkal, Kuraminsky Ridges - Guliston Davlat Aksborotnomasi University, No. 3. 2015 Б-21
9. Gaibnazarova F., Pazilov A. On the fauna of terrestrial mollusks (gastropods, Puymonata) of the Kugitangtau ridge. Proceedings of the conference "Ecology, Evolution and systematics of animals" November 13-16, 2012 Б-13-16
10. Gaibnazarova F., Pazilov A. Conchological variability of terrestrial mollusks Nanosignals of gibbulinopsis of Turkestan and Zarafshan ridges. Zoological studies of the regions of Russia and adjacent territories materials for the III International Scientific Conference. Nizhny Novgorod - 2014.
11. Pazilov A. Gaibnazarova F., Karimova H. Complexes of terrestrial mollusks in various biotopes of the Zarafshan ridge JOURNALNX - Interdisciplinary peer-reviewed journal ISSN: 2581-4230, Website: journalnx.com, June 18-19, 2020.
12. Pazilov A., Gaibnazarova F., Karimova x alien species *Monacha carthusiana* (Mollusks, gastropods, pulmonary) as a new intermediate host of the nematode *cystocaulus ocreatus* in uzbekistan. Naukoviy visnik Uzhhorod universitetu Seriya Biologiya, Vipusk 40, 2016: Б 83-85.
13. Gaibnazarova F. The nature of the variability of the signs of the sexual apparatus of *Pseudonapei albiplicate* from the Chatkal and Kuramin ranges. Biological Sciences of Kazakhstan No. 3, 2014.

14. Gaibnazarova F. Biological diversity of terrestrial mollusks of the Surkhan-Sherabad valley and its surrounding mountain ranges // Naukovi zapiski Ternopil National Pedagogical University im. Volodimira Gnatyuk. Ser. Biologiya Ternopil : TNPU, 2012. - Vip. 2 (51), Spec. vip. : Moluski: results, problems and prospects doslizhen. - pp. 54-57– - Bibliogr. in kinci art.
15. Pazilov A., Gaibnazarova F. Conchological variability of the terrestrial mollusk Signature of gibbulinopsis from the Baysuntau, Kugitangtau and Babatag ridges. "Ecology, evolution and systematics of animals". Ryazan -2012 Materials of the international scientific and practical conference
16. Pazilov A., Gaibnazarova F. Species composition and variability of terrestrial mollusks of the genus Cochlicopa of Uzbekistan and adjacent territories / Ecological features of biological diversity: proceedings of the 5th International Conference - Hadjent, 2013 - pp.96-97.
17. Pazilov A., Gaibnazarova F. Population variability of conchological features of the terrestrial mollusk Pseudonapei secalin from the Turkestan ridge// Theory and practice of current research. Materials of the VI International Scientific and Practical Conference.- Krasnodar, 2014. pp. 45-47.
18. Goibnazarova F., Pazilov A. Conchological variability of terrestrial mollusk Nanosignals of gibbulinopsis in Turkestan and Zarafshan ridges//Zoological studies of the regions of Russia and adjacent territories. III International Scientific Conference.- Nizhny Novgorod, 2014. pp.35-37.
19. Gaibnazarova F., Karimova H. A variety of dry mollusks common in the regions of Uzbekistan and adjacent to it // Annals of R.S.C.B., ISSN: 1583-6258, Volume 25, Issue 6, 2021, pp. 2233-2242. Received April 25, 2021; Accepted May 08, 2021.
20. F Gaibnazarova. A variety of dry shellfish is common in the regions of Uzbekistan and adjacent to it. Annals of the Romanian Society for Cell Biology 25 (6), 2828-2834
21. Gaipnazarova Feruza. Distribution of land snail by vertical zones and biotopes of Pseudonapaeus species in Fergana, Chatkal and Kurama mountain range // European science review. – 2016. – №. 1-2. – pp. 3-4.
22. А Пазиллов, Ф Гаибназарова, М Саидов - Ташкент. из.«Фан», АН РУз, 2014
23. Гаибназарова Ф. Географическая изменчивость конхологических признаков наземного моллюска Pseudonapaeus artechus //современная наука: тенденции развития. Материалы VIII Международной научно-практической конференции. – 2014. – С. 128-130.

